

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY VAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Одил Олимжонович Зарипов,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Тарих институти катта илмий ходими
baqtria@gmail.com

**БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ
(1757 – 1868)**

For citation: Odil O. Zaripov. MONETARY POLICY IN THE BUKHARA EMIRATE (1757 – 1868). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.46-57

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403194>

АННОТАЦИЯ

Ўрта аср иқтисодий тарихи хусусан пул муносабатлари ўтмишини ўрганиш ҳозирги кунда кам ўрганилган масалалардан бири ҳисобланади. Хусусан, Бухоро амирлигида танга пул муносабатлари тарихига бағишланган ишлар етарли даражада эмас. Ушбу мақолада Бухоро амирлигидаги пул-молия сиёсати, манғит амирларининг пул ислоҳоти ва пул чиқаришдаги ўзгаришлар, пул бирликлари ва уларнинг қиймати, уларни зарб қилиш саноати ҳамда амирлик худудида чет эл пулларининг муомаласи тарихи манба ва илмий адабиётлар асосида таҳлил ва тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: Манғитлар, Муҳаммад Раҳим, Шохмурод, молия, иқтисод, пул, ашрафий, танга, фулус, сикка, зарбхона.

Зарипов Одил Олимжонович,
доктор философии по историческим наукам (PhD)
старший научный сотрудник Института истории
baqtria@gmail.com

**ДЕНЕЖНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (1757 –
1868)**

АННОТАЦИЯ

Средневековая экономическая история, в частности, изучение прошлого денежных отношений в настоящее время является одним из малоизученных вопросов. В частности, работ по истории монетно-денежных отношений Бухарского эмирата недостаточно. В данной статье анализируется и изучается денежно-финансовая политика Бухарского эмирата, денежная реформа мангытских эмиров и изменения в чекане монет, денежные единицы и их стоимость, отрасль их чеканки и обращения иностранных денег в эмирате на основе источников и научных литератур.

Ключевые слова: Мангыты, Мухаммад Рахим, Шахмурод, финансы, экономика, деньги, ашрафий, танга, фулус, сикка, монетный двор.

Odil O. Zaripov,
Doctor of Philosophy in History (PhD)
Senior researcher of the Institute of History
baqtria@gmail.com

MONETARY POLICY IN THE BUKHARA EMIRATE (1757 – 1868)

ABSTRACT

Medieval economic history in particular, the study of past monetary relations is currently one of the least studied issues. In particular, there is not enough work on the history of monetary relations in the Bukhara Emirate. This article analyzes and studies the monetary and financial policy of the Bukhara Emirate, the monetary reform of the Mangyt emirs and changes in the minting of coins, monetary units and their value, the industry of their minting and the circulation of foreign money in the emirate based on sources and scientific literature.

Index Terms: Manghits, Muhammad Rahim, Shahmurad, finance, economics, money, ashrafiy, tanga, fulus, sikka, mint.

Кириш мавзунинг долзарблиги.

Бухоро амирлиги иқтисодий тарихини ўрганишда манғит амирларининг пул сиёсатига оид илмий ишлар кўлами кенг эмас. Бу мавзу оид ишлар ичида аштархоний олтин ва кумуш тангаларини ўрганишга бағишланган Е. Давидовичнинг ишини [8], В. Вельяминов-Зернов асари [4] ва Р. Бурнашевнинг икки мақоласини [19, 20] алоҳида эътироф этиш мумкин. Бу эса ўз навбатида ушбу масаланинг кам ўрганилигани, шу билан бирга долзарблиги ва тарихчилар олдида турган масалалардан бири эканлигини кўрсатади. Шундан келиб чиқиб биз ушбу мақолада ўз олдимизга манғитлар бошқарувининг илк даврдан бошлаб кескин сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар юз берган рус босқинига қадар бўлган пул-молия сиёсати тарихини ёритиш ва таҳлил қилишни мақсад қилганмиз.

Тадқиқот усуллари.

Тадқиқот жараёнида тарихий-генетик, диахрон ва қиёсий таҳлил тадқиқот усулларида фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари.

Манғитларнинг пул ислоҳоти ва пул чиқаришдаги ўзгаришлар. Маълумки манғитлардан олдин ҳокимият тепасида бўлган аштархонийларнинг ўзига хос пул сиёсати ва уни зарб қилиш анъанаси бор эди. Манғитлар даврига келиб эса тангаларнинг вазни, шакли ва кўринишида ўзгаришлар рўй бера бошлади. Бу фарқлар олтин танга чиқаришда кескин кўзга ташланади. Е. Давидович икки сулола пуллари ўртасидаги фарқнинг пайдо бўлишини сўнги аштархоний Абулғозихон (1758 – 1785) “пул ислоҳоти” билан боғлайди [8: 164-165]. Бироқ Давидович бу хулосада хатога йўл қўйган ва бизнинг фикримизча XVIII аср иккита пул ислоҳоти ўтказилган бўлиб, биринчиси Муҳаммад Раҳимхон (1756 – 1758), иккинчиси амир Шоҳмурод (1785 – 1800) томонидан ўтказилган ҳамда Абулғозихон томонидан ҳеч қандай пул ислоҳоти ўтказилмаган. Бунинг бир неча сабаби бор:

Биринчидан, Муҳаммад Раҳимхон ҳокимиятга келиши билан ўзини тўлақонли ҳуқумдор ўлароқ билдириб, ўз номига хутба ўқитиш ва “сикка ҳуқуқи” (пул зарб қилдириш ҳуқуқи) тўғрисида уламолардан фатво олган. Бу маълумот Вафо Карминагий “Тухфат ал-хоний” асарининг Муҳаммад Раҳимхоннинг “хонлик тахтига ўтириш баёнида” келтирилган [12: 239]. Унинг зарб қилдирган тангалари 1756 – 1758 йиллар оралиғида Абулғозихоннинг тахтга ўтказилишидан олдин зарб қилинган. Маълумки, Абулғози хонлиги 1758 йили Дониёлбий оталиқ даврдан бошланди;

Иккинчидан, айнан Муҳаммад Раҳимхон олтин пуллари кўриниши жиҳатидан аштархоний олтин пулларида фарқ қилади. Муҳаммад Раҳимхон даврдан бошлаб, унинг ўз номидан зарб қилдирган тангаларида ёзув бодомсимон ва тўртбурчак шакл ичида (1-расм), аштархонийлар тангаларидаги ёзувлар эса доира ичида битилган (2-расм). Бу эса, ўз

навбатида Муҳаммад Раҳимхон даври келиб зарбхонада олтин зарб қилувчи асбобларнинг ўйма тасвири ўзгарганини ҳам билдиради.

Учинчидан, Абулғозихон расман хон кўтарилган, *хутба* ва *сикка* унинг номида бўлсада, амалда у ҳеч қандай ҳокимиятга эга эмас эди. Қолаверса, унинг “пул ислоҳоти” ўтказишда ваколати бўлмаганини тарихий манбалар билан исботланган.

Тўртинчидан, Давидович Абулғозихон “пул ислоҳоти”ни санасини 1784/85 йил санаси билан кўрсатади. Бу эса амир Шохмуроднинг ҳокимиятга келиш санаси билан бир хил бўлиб, 1758 йилдан бошлаб номига хон кўтарилган Абулғози нима учун пул ислоҳотини айнан 1785 йилга келиб ўтказди деган савол туғилади?

Тарихий манбаларга таянадиган бўлсак аслида 1785 йилги пул ислоҳоти амир Шохмурод томонидан ўтказилган. Мирзо Шамс Бухорий ёзишича амир танга пулларга ўз номини туширишни истамаган. Шунинг учун пул ислоҳотининг илк тангаларига хон авлодидан бўлган Абулғози номи туширилган [5: 53]. Бу эса пул ислоҳотини Абулғозига янглиш боғлашга сабаб бўлган. Қолаверса, Шохмурод Абулғозий номидан ташқари отаси Дониёлбий оталиқ (1758 – 1785) номи туширилган тангалар ҳам зарб қилдирган. Ҳатто, ушбу тангада бир томонига “Раҳматли амир Дониёл” иккинчи томонида “Бухоро зарби” ёзуви туширилганлиги тўғрисида маълумот бор [4: 418 – 419].

Амир Шохмурод ислоҳоти натижасида пулларнинг кўринишида ҳам ўзгариш юз беради. Олтин, кумуш ва мислигидан қатъий назара барча тангаларнинг орқа қисмига туширилган *калимаи тоййиба* ўрнига энди “зарби Бухорои шариф” (Бухорои шариф зарби) сўзлари ёзиш бошланиб, калимани ёзиш тўхтатилган. Мисол учун, Дониёлбий оталиқ даврида Абулғозихон номида зарб қилинган ҳижрий 1194 йил (милодий 1780)га тегишли олтин танганинг орқасида калима ёзилган бўлса, 1784 – 1787 йилдан кейинги чиққан тангаларда унинг ўрнига зарб ерини учратиш мумкин. Калима ўрнига зарб ерининг кўрсатиш анъанаси афшор ёки бобурий тангалари таъсирида ҳам бўлиши мумкин. Чунки, ушбу давлатларнинг XVIII асрга оид тангаларида зарб жойи ёзуви туширилган.

Шохмуроддан кейин келган амирлар унинг танга пул сиёсатини давом этдилар. Янги амирнинг тахтга чиқиш йили танга зарб қилишнинг ўзга хос анъанасига эга эди. Биринчи навбатда бу ҳокимият белгисини англатарди. Яъни ҳар ҳукумдор ҳокимият тепасига келгач унинг номига *хутба* ўқиш ва танга зарб қилиниши лозим эди. Ушбу янги тангалар амирнинг тахтга чиқиш маросимида халқ олдида сепилиб, амалдорларга тортиқлар қилиниб шу орқали янги ҳукумдор эълон қилинарди [19: 77]. Мисол учун, амир Ҳайдар (1800 – 1827) 1800 йили тахтга чиқиши биланоқ олтин танга зарб қилдириб [5: 3], унга “Абулғозий мир Ҳайдар подшоҳ” деб ёздирди (3-расм).

Амир Ҳайдар (1800 – 1827) чиқарган тангаларида ўзининг номидан ташқари Шохмурод ва Дониёл номларини ҳам туширишни бошлади [9: 113]. Мисол учун, ҳижрий 1234 (1819) йили зарб қилинган олтин ашрафийда: “раҳмати ёд бар Маъсуми ғозий” (Маъсуми Ғозийга раҳмат бўлсин!) деб ёздирди. Амир Насруллоҳ (1827 – 1860) ҳам отаси каби ҳукумронлигининг биринчи йили ҳижрий 1242 (1827) “раҳмати ёд бар Маъсуми ғозий” ёзувли олтин танга чиқарди. Унинг 35 йиллик ҳукумронлик даврида барчаси амир Шохмурод хотирасига бағишланган ёзувли 21 марта олтин ва “амир Ҳайдари мархум оқибати маҳмуд” ёзувли 23 марта кумуш танга зарб қилдирди (4-расм). Бундан ташқари бир томонида “фулуси Бухоро” орқа томонида “оқибат хайр бод” (оқибати хайрли бўлсин) ёзуви туширилган мис пуллари зарб қилдирди (5-расм). Амир Музаффар (1860 – 1886) пул танга сиёсатида амир Насруллоҳнинг анъанасини ўзгаришсиз давом эттирди. Бу ҳолат эса XIX асрнинг охириги келиб ҳам пул зарб қилиш дастгоҳ ва асбобларида деярли ўзгариш бўлмаганини билдиради. Ёзув жиҳатидан манғит амирларининг чиқарган тангаларида Дониёлбий, Маъсум ғозий (Шохмурод), амир Ҳайдар номларигина туширилиб, амир Насруллоҳ ва Музаффар ўз номларини ёздирганлар.

Амирликда хом ашёсига кўра, уч хил турдаги пуллар зарб қилинарди. Биринчиси, *ашрафий* ёки *тилла* номли олтин пуллар, ушбу турдаги пуллар камдан кам чиқарилган [24: 60]. Мисол учун, сафавий ва қожар давлатида ҳам ашрафий деб аталувчи олтин тангалар

бўлиб, шохнинг тахтга чиқиши ёки Наврўз каби байрамлар муносабати билан чиқарилган. Олтин пуллардан кейинги ўринда *танга* деб аталган кумуш пуллар турган бўлиб, улар энг кенг оммалашган ва солиқлар ҳам шу пулда йиғилган. Ундан кейинги ўринда эса, халқ орасида *қоранул*, *миспул* деб аталган мисдан ишланган *фулус* турган.

Айтиш мумкинки бу “триметрик” уч бирликдаги пуллар Турон пул тизими тажрибасида анъанавий бўлсада, айрим сулолалар даврида уни бошқаришдаги хато сиёсат натижасида инқирозга ҳам учраб турган. Манғитлар бошқаруви даврида эса ушбу тизим сулоланинг охирига қадар сақлангани, пул сиёсатида ушбу сулола вакиллари ўзларидан олдинги ҳукмдорлардан моҳирроқ бўлганини билдиради.

Олтин ашрафий. Манғитлар зарб қилган олтин ашрафий пуллар *як мисқоли* номи билан яъни 1 мисқол (шаръий оғирлиги 4,8 г) миқдорида зарб қилинган. Сулола даврига тегишли кўчмас мулк олди-сотди (байи-бот) қозилик ҳужжатларида олтин пулларнинг *як мисқоли* деб аталганини кўриш мумкин. Бунга сабаб олди-сотдида пулнинг қийматини аниқ кўрсатиб ўтиш бўлган. Мисол учун, ҳижрий 1241-йил (1825/26) дон омборини сотиш тўғрисида тузилган кўйидаги ҳужжатда олтин пулнинг зарб миқдори билан унинг сифати ҳам кўрсатиб ўтилган:

“Ушбу санада Муҳаммадёр-бек Эрназар-бий ўғли иқрори шаръий қилди шул ҳақдаким, Муҳаммад Амин мироҳўр Жаҳонгир ўғлига Панжшанба туманининг Коҳ кишлоғида жойлашган дон омборини мулки ҳурри холис билан бирга *бир мисқолли* яхши 8 *ашрафий* аъло қизил бухоро зарби олтиниға (ашрафий жаййиди аҳмари аълаи як мисқолийи ал-зарби бухорой) сотди” [1: 44-45].

Юқорида келтирилганидек, ҳужжатда олтиннинг оғирлик миқдори, сифати ва зарб қилинган ери кўрсатиб ўтилган. Шу билан бирга аштархоний ва манғит бошқаруви даври олди-сотди ҳужжатларининг таҳлили манғитлар даврига келиб пулларнинг номланишида ҳам ўзгариш юз берганини кўриш мумкин. Аштархонийлар даврига оид ҳужжатларда олтин пулларнинг хон номлари билан *имомқулихоний*, *абулфайзхоний* деб аталишини кузатиш мумкин. Мисол учун, ҳижрий 1143-йили (1730) тузилган ҳужжатда: “Шокирбек Қаландар тўқсоба ўғли Одарбой тўқсоба, Жонибек ва Бердибекка Навқа вилояти Қишлоқи-Ҳамид кишлоғида жойлашган лалми ерни 30 бир мисқолли *абулфайзхоний ашрафийга* узил-кесил сотди” [1: 35-36] – деб келтирилади. Бироқ, манғитлар даврига оид ҳужжатларда ҳам, манбаларда ҳам пуллар юқоридаги каби амирлар номи билан аталмаган.

Олди-сотдига оид ҳужжатларнинг яна бир аҳамияти шундаки олтин ашрафий пулларнинг – сотувга қўйилган мулк қийматини белгиловчи бирлик эканидан ташқари, амирликдаги кенг истеъмолда бўлганини кўрсатади. Яъни ҳужжатларда дўкон, омбор, тегирмондан тортиб катта ерларгача олди-сотди, танхоҳ бўйича маош белгилаш барчаси ашрафий пулга амалга оширилганини кўриш мумкин. Ефремовнинг бу ҳақидаги: “Бухорода мис, кумуш ва олтин пуллар муомалада, охиргиси кўпроқ” [22: 70] – деб гувоҳлик бергани ҳам буни тасдиқлайди.

Тилла пулларнинг амирлик иқтисодий муносабатларида тутган ўрни тўғрисида Е. Давидович: “XVIII аср бошида тилланинг мулк олди-сотдисидидаги ўрни кўтарилган ва бунга сабаб ўлканинг иқтисодий ҳолати эмас, балки сиёсий омил ўлароқ ҳудудда кечган ўзаро урушлар сабаб бўлган. XIX асрга келиб ҳокимиятнинг марказлашуви ва хўжалик инқирози тугаб бориши билан тилланинг аҳамияти тушиб, кумуш танга савдо муносабатларнинг асосий воситасига айланди ва ҳатто йирик савдо келишувлари ҳам танга орқали амалга оширилди буни ҳужжатлар ҳам тасдиқлайди” – деган хулосани берган. Олиманинг биринчи фикрга қўшилиш мумкин. Бироқ, йирик савдода кумуш танганинг асосий пул воситаси бўлгани ва буни ҳужжатлар ҳам тасдиқлаши тўғрисидаги хулосага қўшилиб бўлмайди. Шу сабабдан бу хулосани текшириш учун Бухоро амирлигига тегишли ҳозирги кунга қадар сақланган турли ҳужжатларида [1, 16] келтирилган пул бирликларини кўйида таҳлил қилдик:

№	Ҳужжат тури	Мулк объекти ва мақсади	Пул миқдори ва бирлиги	Йили
1.	Байи-бот	4 таноб ер	4 ашрафий	1771

2.	Байи-бот	Ҳовли ери (замини юртгоҳ)	18 ашрафий	1797
3.	Байи-бот	2 ¼ таноб мулки хурри холис ер	40 ашрафий	1798
4.	Байи-бот	Мулки хурри холис 1 жуфти гов ер ва сув тегирмони	59 ашрафий	1800
5.	Байи-бот	24 таноб ер	37 ашрафий	1803
6.	Ҳукми олий	6 таноб ер	12 ашрафий	1808
7.	Байи-бот	Шерикликдаги лалми ернинг 1/6 улуши	27 ашрафий	1817
8.	Хатти-даъво	¼ таноб мулк ер	13 ашрафий	1819/20
9.	Хатти ижара	3 та дўкон 1 йилга ижарага бериш	70 танга	1821
10.	Тарика	Мерос мулклари билан бирга пул ажратиш	13 ашрафий	1823
11.	Байи-бот	Дон омбори	8 ашрафий	1825/26
12.	Байи-бот	Икки қисмдан иборат 28 таноб ер майдони	88 ашрафий	1829
13.	Хатти никоҳ	Маҳр (қалин) тўлаш	20 ашрафий	1834
14.	Байи-бот	1 таноб мулки-харожий ерни сотиш ва йиллик ижарага бериш	5 ашрафий, ижара 30 танга	1841
15.	Байи-бот	2 таноб ер	10 ашрафий, 6 танга	1845
16.	Хатти ваколат	90 таноб ер	180 ашрафий	1846
17.	Байи-бот	Сартарошхона ва 2 та корхона	8 ашрафий	1848
18.	Байи-бот	1 таноб боғ	90 танга	1849
19.	Байи-бот	Шаҳар ичидаги 1 ½ таноб боғ узумзор ва дарахтлари билан	100 ашрафий	1851
20.	Байи-бот	36 таноб мулки хурр ер	223 ашрафий	1851
21.	Байи-бот	6 таноб мулки хурри холис ер	10 ашрафий	1859
22.	Байи-бот	6 таноб мулки хурр ер	30 ашрафий	1860
23.	Байи-бот	6 таноб мулк ер	10 ашрафий	1861
24.	Байи-бот	Шерикчиликдаги 4 қисм ер, 3 таноби вақф ери ичидаги сукниёт	125 ашрафий	1863/64
25.	Байи-бот	½ таноб мулки хурри холис ер	2100 танга	1865
26.	Байи-бот	2 таноб ернинг ½ улуши	200 танга	1867
27.	Байи-бот	Бухоро шаҳри ичидаги уй ҳовли	60 ашрафий	1868

1770 йилдан бошлаб 1868 йилгача бўлган оралиғида ёзилган ҳужжатларнинг таҳлил жараёнида 21 та *байи-бот* (олди-сотди) ва 1 тадан *хатти-даъво* (мулкни ундириш учун даъво), *хатти ваколат* (ўз номидан вакил тайинлаш), *хатти никоҳ*, *ҳукми олий* (амирнинг буйруғи), *хатти ижара* (ерни ижарага бериш), *тарика* (мерос тақсимлаш) ўрганилди. Олди-сотди ҳужжатлардан фақат 3 таси ва 1 та ерни ижарага бериш амалиётидагина кумуш танга қўлланилгани аниқланди. Қолган барчаси олтин ашрафийда амалга оширилган. Демак XIX асрда амирликда йирик савдо амалиётининг асосий воситаси Е. Давидович таъкидлаганидек кумуш танга эмас, олтин ашрафий бўлган.

Ҳужжатларда қозилик хизматлари учун тўловда ҳам тилла олинганини кўриш мумкин. Мисол учун никоҳ учун қиз боладан 1 тилла, олдин турмушга чиққан аёлдан ½ тилла хизмат пули олган [1: 65]. Шунингдек, никоҳ хатидан қалин пули ҳам ашрафийда тўлангани кўриш мумкин. Албатта, бу аҳолининг барча қатлами учун бир хилда бўлмасада,

шариатда мавжуд *махр мисли* яъни ўша даврдаги урфда бўлган қалин пули тушунчасидан келиб чиқсак, бу ҳам ашрафий олтинда ўлчанган деган хулоса қилиш мумкин.

Албатта бошқа кичик тўловлар шубҳасиз кумуш ва мис тангларда амалга оширилган. Масалан амирликда *нақда* деб аталган солиқлар кумуш тангада олинган. Суғориш ишлари учун 2 тангадан йиғилган *қўш пули*, ер ижараси [1: 68] ёки ғайридинлардан олинган жизя бунга мисол бўла олади. Бозордаги кундалик ҳаёт моллари ва хизмат кўрсатиш мис пуллар орқали амалга оширилган. Мисол учун, 1832 йил Бухорода бўлган инглиз сайёҳи Борнс Бухоро шаҳрида ҳаммомга кириш учун 10 мис пул олинганини ёзади [2: 412].

Юқоридаги ҳужжатлара таҳлили танга пулларнинг сифати ва қиймати тўғрисида ҳам қимматли маълумотлар беради. Улардаги пулларга қуйидаги тавсифлар берилган:

1. Ашрафий жаййиди аҳмари аълоий як мисқолийи бухорий ал-зарб – 1 мисқолли олий қизил яхши Бухоро зарби ашрафийси (11 та ҳужжат).
2. Ашрафийи роижайи мазруб биҳ зарб ёки ашрафийи роижа – амалда бўлган ашрафий (4 та ҳужжат).
3. Ашрафийи нуздаҳ тангаийи нуқрайи сарайи роижаи мазруба биҳ зарб – қиймати 19 кумуш тангали ашрафий (3 та ҳужжат 1848 – 1861 йиллар оралиғи).
4. Ашрафийи роижайи бист тангаийи – қиймати 20 кумуш тангали ашрафий (1 та ҳужжат 1863/64 йилга тегишли).

Бу тавсифлар амирликда ашрафийларнинг сифати бир хил бўлмаганидан ва улардаги олтин миқдорига қараб турланганидан далолат беради. Шунингдек, олий навдаги олтин пулларнинг аксарияти амир Шохмурод ва амир Ҳайдар бошқарув даврига тўғри келади. Хусусан, амир Шохмуроднинг пул ислоҳоти олтин пулларнинг сифатига ҳам жиддий таъсир қилди. Мейендорфнинг гувоҳлигича Абулфайзхон ва ундан кейинги даврда олтин пулнинг сифати паст бўлиб, юқори сифатли олтинлар амир Шохмурод даврида зарб этила бошланди. У бу ҳақда: “Абулфайзхон даврида тилла бир танга, Абдулмўмин ва Раҳимхон даврига келиб икки ва Абулғозихон даврига келиб уч тангага арзонлашди... бу ёмон пулларнинг кадрили сақлаш қийин бўлгани учун ҳозирги хоннинг (амир Ҳайдар) отаси яхши пробали пулни зарб қилишга кўрсатма берди, ўғли ҳам ундан бунда ўрناق олмоқда” [9: 112] – деб ёзади.

Кумуш танга. Муҳаммад Раҳимхоннинг чиқарган кумуш тангалари сифати жиҳатидан аштархоний сўнги *тангаи яки* (битталиқ танга) номли тангаларидан фарқ қилмасди. Яъни ушбу тангаларда кумуш миқдори 30% бўлиб, қолган 70% мисдан иборат эди [8: 163]. Бироқ, танганинг умумий вазнида манғит амирлари чиқарган тангалар аштархоний тангаларидан фарқ қилар эди. Аштархоний кумуш тангаларининг вазни 4,8 г. ташкил қилган бўлса, манғитлар чиқарган тангаларнинг ўртача вазни 3,36 г. оғирлигида эди. Бунинг сабаби манғитлар чиқарган танга – 7/10 мисқол вазнидаги “дирҳам” бирлигида зарб қилинар эди. Ер олди-сотди ҳужжатларида бу кумуш тангалар *тангаийи вазни сабъа* (7 мисқол оғирликдаги танг) сифатида келтирилади [1: 54]. Оғирлигига кўра, 10 кумуш танга 7 тилла оғирлигида бўлган. Тангалар оғирлигининг қиёсий таҳилига кўра ушбу ўзгариш Муҳаммад Раҳимхон зарб қилдирган кумуш тангалардан бошланган [8: 282 – 286]. Хусусан, Муҳаммад Раҳимхон ва Абулғозихон даврида зарб қилинган кумуш тангалар оғирлиги 3,70 – 2,70 грамм оралигида бўлганини кўриш мумкин. Бу яна юқоридаги Мейендорфнинг ушбу даврда олтин тангаларнинг кумушга нисбати арзонлаши тўғрисидаги маълумотини кумуш танга оғирлигининг камайиши билан изоҳлаш мумкин.

Мис пул. Юқорида келтириб ўтилганидек, мис пуллари *фалс* ёки *фулус* деб аталарди. Уни ишлаб чиқишда сариқ ва қизил мис ишлатилган. Шу сабабдан турли вақтда чиққан мис пулларнинг кўринишида фарқ бўлган. Мис пуллар ичида “Фулуси Бухоро” ёзуви туширилган бўлиб, асосан олтиқиррали ёки тўртбурчак ва баъзан доира шаклда зарб қилинган. Амирлик пул тизимининг энг қуйи учинчи шакли бўлган бу чақа халқ орасида мис пуллар *қора пул* деб аталган. Яна бундан ташқари бозор савдогарлари ичида фулусга нисбатан *мири* атамаси қўлланилган. Мири танганинг ¼ бири бўлиб, 11 фулус пулга тенг, 22 фулус *ду мири* деб аталган [3: 155 – 156]. Мири атамаси кумуш тангага ҳам нисбатан ҳам

ишлатилган бунда кумушнинг олтинга нисбатидан келиб чиқиб, *мири тилло* яъни тилланинг ярми деб аташган.

Пулларнинг қиймати. Бир ҳудудда кечган турли сиёсий ва иқтисодий омиллар туфайли пул қийматининг кўтарилиши ёки пасайиши табиий ҳисобланади. Бухоро амирлиги мисолида эса ушбу қийматнинг бир хилда сақлашга ҳаракат қилинганини кузатишимиз мумкин. Ефремовнинг маълумотида, 1774 йили Дониёл оталиқ бошқаруви даврида 1 ашрафий 30 кумуш тангага тенг бўлган [22: 70]. Бунинг асосий сабаби юқорида келтирилганидек кумушнинг сифати ва вазнининг пастлигида бўлган. 1785 йилги амир Шоҳмуроднинг пул ислоҳоти билан кумушнинг сифати ўзгарди. Бу тўғрисида Мирзо Бади Девон “Мажма ал-арқом” асарида ҳам келтириб ўтган. Мирзо Бади: “кумушни мисдан ажратиш усулини эски танга мисолида тушунтириб бериш мумкинлигини” [11: 56] ёзиб, бу билан янги жорий қилинган танганинг тоза кумушдан эканлигига ишора қилади. Шу билан бирга эски танга таркибида кумушнинг миқдори 25 – 30% эканлигини тўғрисидаги маълумотни беради [11: 56]. Эътиборлиси бу миқдор биз юқорида келтириб ўтган Муҳаммад Раҳимхон кумуш тангаларига яқин ва Мирзо Бади ҳам “эски” деб ушбу тангаларни назарда тутган бўлиши мумкин. Қолаверса 1795 йили Бухорода бўлган Бурнашевнинг: “пул ишида олтин ва кумушнинг тозаси ишлатилади” [21: 82] – деб берган гувоҳлиги Шоҳмурод даврига келиб тоза кумушга ўтилганлиги тўғрисидаги фикримизни тасдиқлайди. Бу эса ўз навбатида 1 ашрафийнинг – 30 тангадан 20 танга қийматига ўзгарашига олиб келди.

XIX асрда давомида 1 ашрафийнинг қиймати 19 – 23 кумуш танга орасида бўлди [6: 265, 18: 207]. Рус элчи ва сайёҳларининг хотиралари асосида келтирилган ушбу маълумотни юқорида келтирилган тарихий ҳужжатлар билан солиштирганда деярли фарқ йўқлигини кўриш мумкин. Бу эса ашрафийнинг кумушга нисбатан давлат курси билан руслар келтириб ўтган бозор курси бир хил бўлганлигини англатади. Қозилик ҳужжатларида ашрафийнинг кумушга нисбати албатта давлат курсида берилган. Чунки манғит амирлари пул қийматининг давлат нарҳини белгилаш ва ҳужжатларда шу нарҳни ёзиш бўйича фармон чиқариб турганлар [11: 56]. Мис танганинг кумуш тангага нисбати рус босқинига қадар 1 кумуш танга 44 – 55 мис тангага тенг бўлган бўлса [18: 265], 1868 йилдан кейинги даврларда пул инқироzi билан кумушнинг нарҳи 64 мис тангагача чиқади [19: 77].

Амирлик пулининг бозордаги харидорлик қуввати тўғрисида 1843 йилга тегишли қуйдаги маълумотларни келтиради [13: 157 – 160]:

1.	Қора байир оти	5 – 15 тилла
2.	Аргумоқ оти	50 – 70 тилла
3.	Эшак	2 – 8 тилла
4.	Туя	5 – 10 тилла
5.	Қора мол	2 – 5 тилла
6.	Қўй	10 – 12 тилла
7.	Товуқ (катта кичкилигига қараб)	10 – 15 танга
8.	Ўрдак	6 танга
9.	0,5 литр сут	3 пул
10.	5 сир (1 сир = 12 кг) саригёғ	1 тилла
11.	1 пуд (16,38 кг) қўй гўшти	8 танга
12.	100 дона тухум	2,5 танга
13.	1 ботмон ун	16 – 26 танга

Амирликда чет эл пуллари. Амирликда ҳар қандай хорижий олтин ва кумуш тангалар эркин муомалада бўлган. Сабаби амирликда олтин Амударё бўйи ва Дарвоздан олиб келингани тўғрисида маълумотлар бўлсада [9: 111], уларнинг миқдори кўп бўлмаган. XVIII аср охирида олтин, кумушларнинг асосий хом ашёси сифатида Эрон, Ҳиндистон, Хитой ва *голланд дуккатларидан* фойдаланишган [22: 70]. Голланд дуккатлари аслида уларга тақлидан ишлаб чиқилган *лобанчик* номли рус кумуш пуллари бўлиб, империя чегара ҳудудларида ундан фойдаланишган. Шу сабабли Бухоро савдогарлари уларни амирлик

худудига олиб кириши осон кечган. Чунончи, ташки савдо муносабатларида кумушнинг кўп миқдорда амирлик худуди киритилгани маълум [17: 57]. Пул қиймати ва зарб бирлигига кўра, ташки олтин тангалар Бухоро олтин тангаси баробарида, кумуш тангалар эса хитой кумуш тангаси баробарида қабул қилинган [7: 132 – 133]. Хусусан худудда рус, хитой ва кожарларнинг *аббосий* (Шоҳ Аббос (1571-1629) томонидан жорий қилинган сафавийлар даври Эрон кумуш пули – О.3.) ва бобурийларнинг кумуш рупияси кенг муомалада бўлиб, бу ушбу давлатлар билан кечган савдо алоқларининг яхши бўлганидан ҳам хабар беради. Рупиянинг кенг тарқалишининг яна бир сабаби амирликда фоолият юритган хинд савдогарларининг давлат хазинасига тўлаган ҳар йиллик 4 дан 8 рупиягача *жизйя* солиғи бўлган [2: 406]. Бухоро пул бозорида бошқа давлатларнинг пули қиймати паст нархда ҳисобланиб, улар ичида рус пуллари энг арзони бўлган [3: 157].

1820 йил учун Мейендорф Бухоро пуллари рус ва француз пул бирликлари билан қийматини қуйидагича қиёсалайди:

Бухоро тангаси	Рус тангаси	Франсуз тангаси
1 олтин тилла	16 рубл	16 франк
1 кумуш танга	76 мис копейка	76 сантим
1 мис танга	1, 38 мис копейка	1, 38 сантим

Ушбу таққослашдан кўришиб турганидек, ҳатто амирлик мис пули қиймати даражаси ҳам Россия ва Франция пулларида юқори турган. Албатта бунинг асосий сабабларидан бири Бухоро пуллари таркибида олтин ва кумушнинг улуши кўп бўлгани ҳисобланади. Бироқ амир Ҳайдар (1800 – 1827) зарб қилдирган кумуш тангалар вазни енгил бўлиб, унинг нархи амир Насруллоҳ (1827 – 1860) бошқаруви даврига келиб тушиб кетади [3: 162]. Амир Насруллоҳ ҳижрий 1242 (1827) йили сифатда юқорироқ кумуш танга зарб қилдириб [19: 67], отаси зарб қилдирган кумуш тангаларнинг ушбу юқори навли танга билан бир хил қийматда қабул қилиниши тўғрисида фармон чиқаради.

Шундай бўлсада, 1842 – 1843 йилларга келиб, амирлик пулининг рус пулига нисбати биров пасайганини кўриш мумкин [3: 114]:

Бухоро тангаси	Рус тангаси
1 олтин тилла	14 рубл, 35 копейка
1 кумуш танга	68,3 мис копейка
1 мис танга	1, 2 мис копейка

Пул зарб қилиш жойи ва саноати. Манғитларнинг ўзларидан олдинги сулолалардан танга пул зарб қилишдаги яна бир фарқи пул фақат Бухорода зарб қилинарди. Мисол учун, олдинги сулолалар давридагидек Самарқанд, Балх ёки бошқа шаҳарлардаги зарбхоналар амалиёти йўқ эди.

Зарбхона амирликнинг асосий давлат муассасаларидан бири ҳисобланиб, Бухоро аркининг шимолий қисмида жойлашган эди. Манбаларда *дор ал-зарб* (*зарб уйи*), *сиккахона*, *зарбхона* номлари билан аталган арқдаги бу ҳовли ичида заргарлар ишлайдиган *заргархона* ва пул ишлаб чиқариладиган *корхона* бор эди [15: 53]. Унда фақат кумуш ва мис танга зарб қилинган [20: 259 – 260]. Зарбхона ўз маъмурияти ва иш турига қараб кичик бўлимларига эга эди. Унинг бошқаруви ва назорати билан *доруға* шуғулланган [14: 46]. Унинг вазифасига пул зарби учун керакли қолип ва хом-ашё ажратиш, шунингдек, тайёр пулларни ўлчаш ҳам кирган.

Зарбхонага махсус эритиш қозонлар, асбоблар, зарб тамғалари билан жиҳозланган. Ҳар бир зарб тамғаси рўйхатга олиниб, доруғанинг алоҳида назоратида турган доруға ва фақатгина танга зарб қилиш вақтида берилган. Бевосита пул зарб қилинувчи корхонада уста бошчилигида 15 – 20 ишчи хунарманд ишлаган [24: 55 – 58]. Махсус заргарлик билими талаб этиладиган ишлар учун шаҳардан уста заргарлар ҳашар ўлароқ ишга жалб қилинган. Иш тартибига кўра, бошланган зарб ишлари тугамасдан ҳеч ким зарбхонани тарк этмаган. Иш

тугагач эса ишчилар зарбхонадан чиқарилганлар ва кечки вақт у ерда ҳеч ким қолмаган. Зарбхона доимий фаолият юритмаган ва зарурат бўлгандагина ишлаган.

Зарбхонада барча ишлар қўлда қилиниб, хом ашё қўлда пуфланадиган ўчоқда эритилиб тозаланган ва қуйма ҳолига келтирилган. Шундан кейин махсус дастгоҳга ўрнатилиб кесиб керакли шаклга туширилган. Ишлаб чиқариш жараёнида қуйма доира қилинишдан олдин ўнтадан, кейин биттадан қайта ўлчанган. Белгиланган оғирликда бўлмаган кесмалар қайта ишлашга юборилган. Доира шакли келтирилган қуймага юмшоқ бўлиши учун пул тамғаси туширишдан олдин қиздирилган. Зарбдан кейин оқартириш учун сиркага солинган. Зарб болғаларининг сифати яхши бўлмаган ва улардаги тамға ейилган. Шу сабабдан баъзи тангаларнинг икки томонида ҳар хил сана, айримларда тамғанинг икки марта урилгани ва ёзувнинг доиранинг ярмига тушганини кўриш мумкин [20: 264 – 266]. Умуман олганда амирликнинг пул зарб қилиш усулларида кескин ривожланиш бўлмаганини, бу жараён атрофдаги қўшни мусулмон давлатлари билан бир хил кечганини қайд қилиш мумкин. Бироқ бу камчиликлар олтин пуллар зарбига тегишли эмас эди.

Олтин тангалар амир тахти жойлашган катта ҳовлида босилган, давлат хазинаси ҳам айни шу ҳовлида жойлашган. Тайёр пуллар тахт олдидаги айвонда намат устида Регистондан чақирилган 3 – 4 сарроф томонидан санаб чиқилган. Саналган пуллар 5 ёки 10 мингдан чарм *саночга* (қоп) муҳрланиб хазиначига топширилган [10: 73]. Пулларни соф олтин, кумушда чиқарилиши ёки унга қанча миқдорда бошқа аралашмалар қўшилиши шариатга кўра, амирнинг кўрсатмаси асосида белгиланган [11: 56].

Туркистонда пул зарб қилиш ҳукуқи фақат хонларга тегишли бўлиб, зарбхона хазинадаги олтин, кумушлардан танга пул чиқариш билан шуғуллангани маълум. Ушбу зарбхоналарда пул чиқариш ҳукуқи махсус тўлов эвазига жисмоний шахсларга ҳам берилган бўлиб, XIX аср охирига қадар жисмоний шахслар фақат олтин тангаларни чиқариш ҳукуқига эга эдилар. Амир Шоҳмуроднинг пул ислоҳоти натижасида жисмоний шахсларга кумуш пулларни чиқариш ҳукуқи ҳам берилди. Маълум ҳақ эвазига фақат давлат зарбхоналарида пул чиқариш ва ушбу зарбхоналарни жисмоний шахсларга ижарага бериш давлат хазинасига яхшигина даромад келтирганини урғулаб ўтган бўлардик. Масалан, жисмоний шахс 100 тилла зарб қилмоқчи бўлса, унинг 2 ½ тилласини закот сифатида хазинага, 1 тилласини зарбхона ижарасига тўлаб, ўзига 96 ½ тилла қолган. Шунингдек, зарбхона ижарага бериш давлат учун пул чиқаришда қимматбаҳо металл етказиш муаммосига ҳам ечим бўлган. Пул чиқариш истагида бўлган кишилар *соҳиби кор* (ишбилармон) деб аталган. Улар зарбхонага келиб, давлат билан тегишли шартнома тузишган ва шунга асосан зарб қилинадиган пул миқдори, тарафларнинг фойдаси келишилган. Ҳатто Мирзо Бади давлат девони зарбхонасида пул зарб қилувчи соҳибкорлар билан тузиладиган ушбу шартноманинг тузилишини ҳам тушунтириб ўтади [14: 46].

Зарбхона молия ишлари девонга қарашли бўлиб, бу бўйича девонда махсус дафтарлар юритилган. XIX асрнинг 80-йилларига тегишли иш юритиш ҳужжатлари девонбеғийи болоннинг сохта пуллар ишлаб чиқарилишининг олдини олиш ва унга қарши курашиш ишларига бош бўлганидан ҳам далолат беришини урғулаб ўтган бўлардик [23: 8].

Хулоса.

Шундай қилиб, Бухоро амирлиги пул сиёсати “триметрик тизим” (олтин, кумуш, мис)га асосланганди. Ушбу тизимга кўра, амирликда ашрафий, танга ва фулус пул бирликлари мавжуд эди. Йирик савдо муносабатларида ашрафий ва баъзан танга, солиқ ва бошқа йиғимларда танга ҳамда маиший турмушнинг турли муносабатларида фулус ишлатиларди. Шу билан бирга худудда бошқа давлатларнинг пул бирликлари ҳам эркин амалда бўлиб, бир жиҳатдан улар амирлик пулларини зарб қилиш хом ашё вазифасини ҳам бажаришган. Пул сиёсати Бухоро амирларнинг шахсий назорати асосида амалга оширилди. Илк манғит ҳукумдорлари Муҳаммад Раҳимхон ва Шоҳмурод пул ислоҳотларини амалга оширдилар ва янги сулоланинг ўзига хос пул бирликларни яратдилар. Ислоҳотлар ўз ичига пулларнинг оғирлик миқдори, шаклли ва ички ёзувида ўз аксини топди. Кейинги даврларда Бухоро амирлари ушбу анъаналарни давом эттирдилар. Шу билан бирга

танга пуллар чиқариш саноатида улар деярли ўзгариш қилмаганликлари кузатилади. Пул зарб қилиш ишларида манғит амирлари марказлашув сиёсатини юритдилар ва пул фақат пойтахтда зарб қилинар эди. Шу билан бирга давлат назорати остида хусусий кишиларга ҳам пул чиқариш ҳуқуқини бердилар. Хулоса қилиб айтганда манғитлар амирлари чиқарган пулар рус босқинига қадар юқори қийматга эга пул бирлиги сифатида Марказий Осиё ва қолаверса дунё савдо бозорида ўз ўрнига эга эди.

Илова
1-расм

Ашрафий. Ўнг томон. Бодомсимон шакл ичида: “Муҳаммад Раҳим баҳодир-хон”.
Чап томон. Тўртбурчак шакл ичида: “Ла илаҳа илла Аллоҳ Муҳаммад расул Аллоҳ”

2-расм

Ашрафий. Ўнг томон. Доира ичида: “Ла илаҳа илла Аллоҳ Муҳаммад расул Аллоҳ”.
Чап томон. Доира ичида: “Абул-файз Муҳаммад баҳодир-хон саййид”

3-расм

Ашрафий. Ўнг томон. Бодомсимон шакл ичида: “Абулғозий мир Ҳайдар подшоҳ”.
Чап томон. Доира ичида: “Зарби Бухорои шариф 1214 (1800)”

4-расм

Танга. Ўнг томонда: “Зарби Бухорои шариф 1244 (1828)”.
Чап томонда: “Мир Ҳайдар марҳум оқибат маҳмуд”

5-расм

Фулус. Ўнг томонда: “Оқибат хайр бод 1242 (1827)”.
Чап томонда: “Фулуси Бухоро”

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Thomas Welsford and Nouryaghdi Tashev. A Catalogue of Arabic-Script Documents from the Samarqand Museum - Samarqand: ICAS, 2012.
2. А. Борнс. Путешествие в Бухару: рассказ о плавании по Инду от моря до Лагора в 1831, 1832 и 1833 годах. Москва. 1848. (*A. Borns. Puteshestvie v Buharu: rasskaz o plavanii po Indu ot morya do Lagora v 1831, 1832 i 1833 godah. Moskva. 1848.*)
3. Бутенев. Минеральные богатства, заводское дело, монетное дело,ковка булата в Бухарии / Горный журнал. Санкт-Петербург. 1842. (*Butenev. Mineral'nye bogatstva, zavodskoe delo, monetnoe delo, kovka bulata v Buharii / Gornyj zhurnal. Sankt-Peterburg. 1842.*)
4. В. Вельяминов-Зернов. Монеты бухарские и хивинские. / Записки Императорского русского археологического общества. Т 13. (*V. Velyaminov-Zernov. Monety buharskie i hivinskie. / Zapiski Imperatorskogo russkogo arheologicheskogo obshchestva. T 13.*)
5. В.В. Григорьев. О некоторых событиях в Бухаре, Хоканде и Кашгаре. Записки Мирзы-Шемса Бухари. Казань. 1861. (*V.V. Grigor'ev. O nekotoryh sobyitiyah v Buhare, Hokande i Kashgare. Zapiski Mirzy-SHemsa Buhari. Kazan'. 1861.*)
6. Вести от русских из Бухары. (Выписка из партикулярного письма) // Вестник Европы, Часть 117. № 7. 1821. (*Vesti ot russkih iz Buhary. (Vypiska iz partikulyarnogo pis'ma) // Vestnik Evropy, CHast' 117. № 7. 1821.*)
7. Г.А. Михалева. Торговые и посольские связи России со среднеазиатскими ханами через Оренбург (II пол. XVIII - нач. XIX в.). Ташкент. 1982. (*G.A. Mihaleva. Torgovye i posol'skie svyazi Rossii so sredneaziatskimi hanami cherez Orenburg (II pol. XVIII - nach. XIX v.). Tashkent. 1982.*)
8. Е. Давидович. История монетного дела Средней Азии XVII-XVIII вв. (Золотые и серебряные монеты Джанидов). 1964. (*E. Davidovich. Istoriya monetnogo dela Srednej Azii XVII-XVIII vv. (Zoloty e i serebryanye monety Dzhanidov). 1964.*)
9. Е.К. Мейендорф. Путешествие из Оренбурга в Бухару. Москва. 1975. (*E.K. Mejendorf. Puteshestvie iz Orenburga v Buharu. Moskva. 1975.*)
10. М.С. Андреев, О.Д. Чехович. Арк (кремль) Бухары в конце XIX – начале XX вв. Душанбе. 1972. (*M.S. Andreev, O.D. Shekhovich. Ark (kreml') Buhary v konce XIX – nachale XX vv. Dushanbe. 1972.*)
11. Мирза Бади'-диван. Маджма' ал-аркам. Москва. 1981. (*Mirza Badi'-divan. Madzhma' al-arkam. Moskva. 1981.*)
12. Мухаммадвафои Карманагий. Тухфат-ул-хони. Хўжанд. 2017. (*Muhammadvafoi Karmanagi. Tuhfat-ul-khoni. Ho'zhand. 2017.*)
13. Н. Ханьков. Описание Бухарского ханства. Санкт – Петербург. 1843. (*N. Hanykov. Opisanie Buharskago hanstva. Sankt – Peterburg. 1843.*)
14. О. Зарипов. Туркистоннинг иқтисод ва ҳисоб билимлари тарихига оид қимматли манба (18-юзйиллик сўнги – 19-юзйиллик боши) / “O‘zbekiston tarixi” журнали. 2023 йил 4-сон. (*O. Zaripov. Turkistonning iqtisod va hisob bilimlari tarihiga oid qimmatli manba (18-yuzyillik so'ngi – 19-yuzyillik boshi) / “O'zbekiston tarixi” zhurnali. 2023 yil 4-son.*)
15. О.А. Сухарева. Позднефеодальный город. Бухара конца. XIX начала XX в. Ремесленная промышленность, Ташкент. 1962. (*O.A. Suhareva. Pozdnefeodal'nyj gorod. Buhara konca. XIX nachala HKH v. Remeslennaya promyshlennost', Tashkent. 1962.*)
16. О. Чехович. Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. Вып.1. Акты феодальной собственности на землю XVII-XIX вв. Ташкент. 1954. (*O. Shekhovich. Dokumenty k istorii agrarnyh otnoshenij v Buharskom hanstve. Vyp.1. Akty feodal'noj sobstvennosti na zemlyu XVII-XIX vv. Tashkent. 1954.*)
17. П. Иванов. К истории развития горного промысла в Средней Азии. Ленинград – Москва. 1932. (*P. Ivanov. K istorii razvitiya gornogo promysla v Srednej Azii. Leningrad – Moskva. 1932.*)

18. П. Небольсин. Очерки торговли России с Средней Азией, Записки РГО. Санкт-Петербург. 1855. (*P. Nebol'sin. Ocherki torgovli Rossi s Srednej Aziej, Zapiski RGO. Sankt-Peterburg. 1855.*)
19. Р. Бурнашева. Монеты Бухарского ханства при мангытах (середина XVIII - начало XX в.) / Эпиграфика Востока. Вып. XXI. Л., 1972. (*R. Burnasheva. Monety Buharskogo hanstva pri mangytah (seredina XVIII - nachalo XX v.) / Epigrafika Vostoka. Vyp. XXI. L., 1972.*)
20. Р. Бурнашева. Организација производства и техника чеканки монет в Бухарском ханстве со второй половины XVIII до начала XX в. Нумизматика и эпиграфика. Т. VI. Москва. 1966. (*R. Burnasheva. Organizaciya proizvodstva i tekhnika chekanki monet v Buharskom hanstve so vtoroj poloviny XVIII do nachala XX v. Numizmatika i epigrafika. T. VI. Moskva. 1966.*)
21. Сибирский вестник. Часть вторая. Санкт – Петербург. 1818. (*Sibirskij vestnik. CHast' vtoraya. Sankt – Peterburg. 1818.*)
22. Странствование Филиппа Ефремова в Киргизской степи, Бухарии, Хиве, Персии, Тибете и Индии и возвращение его оттуда чрез Англию в Россию. Казан. 1811. (*Stranstvovanie Filippa Efremova v Kirgizskoj stepi, Buharii, Hive, Persii, Tibete i Indii i vozvrashchenie ego ottuda chrez Angliyu v Rossiyu. Kazan. 1811.*)
23. Ўзбекистон Миллий архиви. И-126-жамғарма, 1-рўйхат, 1032-йиғмажилд. (*National Archives of Uzbekistan. Fund I-126, list 1, collection 1032.*)
24. Ўзбекистон Миллий архиви. И-3-жамғарма, 1-рўйхат, 77-йиғмажилд. (*National Archives of Uzbekistan. Fund I-3, list 1, collection 77.*)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000